

HAYRATIY POETIKASIDA AN'ANA VA YANGILANISHNING POETIK TALQINI

Abdullayeva Manzura Nasibullo qizi

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori

Namangan pedagogika instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17415524>

Annotatsiya. Maqolada shoir Umrzoq Hayratiy poetikasida an'ana va yangilanishning o'zaro uyg'unligi poetik jihatdan tahlil qilinadi. Shoir ijodida presedent nomlar, metafora, ramz, takror va qofiyalarning qo'llanishi orqali milliy adabiyot an'analari davom ettirilishi hamda yangi badiiy izlanishlar amalga oshirilgani yoritilgan. Tadqiqotda Hayratiy she'riyatida milliylik va umuminsoniylikning o'zaro aloqasi hamda poetik birliklarning badiiy-estetik vazifasi ilmiy asoslangan.

Kalit so'zlar

Hayratiy, poetika, an'ana, yangilanish, lingvopoetika, presedent nomlar, metafora, ramz, qofiya, takror, milliylik, umuminsoniylik.

Abstract

The article examines the interaction of tradition and innovation in the poetics of Umrzoq Hayratiy from a linguopoetic perspective. It highlights the use of precedent names, metaphors, symbols, repetitions, and rhymes, showing how the poet continues the traditions of national literature while introducing new artistic explorations. The study scientifically substantiates the relationship between national and universal values in Hayratiy's poetry, as well as the aesthetic function of linguocultural units.

Keywords

Hayratiy, poetics, tradition, innovation, linguopoetics, precedent names, metaphor, symbol, rhyme, repetition, national identity, universality.

Аннотация

В статье рассматривается взаимодействие традиции и новаторства в поэтике Умрзака Хайратия с лингвопоэтической точки зрения. Анализируются прецедентные имена, метафоры, символы, повторы и рифмы, показывающие, как поэт продолжает традиции национальной литературы и одновременно реализует новые художественные поиски. В исследовании научно обоснована взаимосвязь национального и общечеловеческого в поэзии Хайратия, а также эстетическая функция лингвокультурологических единиц.

Ключевые слова

Хайратия, поэтика, традиция, новаторство, лингвопоэтика, прецедентные имена, метафора, символ, рифма, повтор, национальное, общечеловеческое. Ushbu tadqiqot ishida shoir Hayratiy she'riyatida qo'llangan leksik birliklarning lingvopoetik xususiyatlari tahlil va talqin qilingan.

Kirish

Avvaldan ma'lumki, badiiy matnda muallifning asosiy gapi yashirin, turli ishoralar orqali, ramzlar, obrazlar, ko'chimlar, tagma'nolar kabi lingvopoetik vositalar bilan beriladi. Gap va so'zdagi ma'no mag'zini chaqish o'ziga xos jarayon. Pedagogika fanlari doktori Qozoqboy Yo'ldoshev talqinicha: "O'quvchining matnni idrok etishi, undagi yashirin jihatlarni topa olishi matnga ko'rsatilgan ijodiy ta'sirning namoyon bo'lishidir"¹. Ammo badiiy asar mutolaasidan

¹ Yo'ldoshev Q. Yoniq so'z. – Toshkent: Yangi asr avlodi. 2006, 455-bet.

ta'sirlanish, taassurot olish barchada ham birday kechavermaydi. Adabiyotshunoslik va tilshunoslik tahlillari kitobxonga zarur ma'lumotlar beradi hamda estetik didi va saviyasining o'sishiga ko'maklashadi.

U o'z asarlarida o'zbek tili imkoniyatlaridan keng va samarali foydalangan. Shoir she'rlari lug'at boyligining rang-barangligi bu borada bizga qulaylik va yengillik tug'diradi. Ana shu leksik boylikning funksional-semantik xususiyatlarini ko'rsatar ekanmiz, ijodkorning adabiy-estetik qarashlari uning badiiy vositalarga nechog'liq katta e'tibor berganligini anglatadi.

USUL VA METODOLOGIYA

Shoir g'azallarida anafolik usullardan lingvopoetik fikru ifodani kuchaytirishga astoydil intilgan. Bilamizki, anafora yunoncha anaphora, ya'ni oldinga, yuqoriga chiqarish demakdir. So'z yoki so'zlar guruhining misra yoki band va bayt boshida takrorlanishi, so'z takrorining xususiy ko'inishi. Anafora ma'lum fikr, his-tuyg'u, holatni ta'kidlab ko'rsatishga xizmat qiladi, tabiiy ravishda she'rning xushohangligini ham oshiradi.

Ijodkorning badiiy mahorati zamirda uning voqelikni, inson hayoti va ichki kechinmalarini o'ziga xoslikda ifodalash salohiyati yotadi. Mavjud holat qandayligicha bo'lsa, shunday yozish emas, balki qalbiy, ruhiy kechinmalar, ichki tasavvurlarga uyg'unlashtirib, aytilmoqchi ma'no-mazmunga mutanosib badiiy tafakkur topimlarini ifoda libosiga o'rab berish muvaffaqiyat mezoniga aylanadi. Bularning barchasi – tilda, so'zda aks etadi. Umrzoq Hayratiy asarlarining mag'zini chaqish esa bevosita lingvopoetik jihatlarini idroklash jarayonisiz to'laligicha amalga oshmaydi. Buning boisi xoh g'azal, xoh muxammas, xoh ruboiy bo'lsin, albatta, mumtoz adabiyotning an'anaviy o'zlashma iborayu tasvir doirasida qolib ketmagan.

TADQIQOT NATIJALARI

Shoir o'ziga xos so'zamollik kamolotiga erishgan. Aytar so'ziga, aytar fikriga ko'pincha uqtirgi qadagan:

Eshitg'on, o'qug'onga Hayratiydin armug'ondur bu,

Dilidin rozi ifshodin bayon ham tarjumondur bu,

Yozilgan safhai ko'nglimda ilhomi ilohiydin,

Ki bir nozik ado dildor vasfidin nishondur bu?

Avvalo, ruboiydagi *bu* – takror so'z hisoblanadi. U o'zining "Tuhfai Hayratiy" devoniga ixcham sharh, izoh berish asnosida ta'kidiy takrorlari bilan go'yoki mazmuniy mundarijadan voqiflaydi. Eshitganga, o'qiganga sovg'a sifatida ekanidan darak beradi. Ijodiy armug'onini samimiy qabul qilinishini istaydi. An'anaviy radiflash usulidan foydalanadi. Devon so'zi o'rnidagi **bu** ta'kidi - ko'rsatish olmoshidir.

Sovg'ani "armug'ondur" deya ta'kidlashida, yanayam chiroyli badiiy sinonim – ma'nodosh so'zni tanlanishida o'zgacha ma'no mavjud. Demak, muxlis shoir g'azallari qo'shiqqa aylanib kuylanganini eshitgan, tinglangan. Qo'lma-qo'l o'qib mutolaa qilgan. Endi o'qig'on kitob holda ham tanish. Asarlari shunchaki o'y-fikrlar hosilasidan yiroq. Aksincha, "dilidin" chiqqan izhorlaru oshiqona tuyg'ularining "tarjimondur". Sahifalarga bitilganlar ko'ngliga "ilhom ilohiydin" "nozik ado" dildor vasfidin "nishondur". Har bir so'z o'rni o'rniga tushgan. "Bu" radifining alohida urg'ulanishi ham qofiya so'zlarning ohangi jarangiga jalb qiladi. "Tarjimondur" lingvopoetika sifatida she'riy matnning noyob xususiyatiga uqtirma tarzida

² Sodiq Sayhunda saqlanayotgan qo'lyozma devondan. To'raqo'rg'on. 1914. 100-bet.

yangragan. Ya'ni shoir ko'nglidagini she'rga ko'chirishigina tuyg'ularini boshqalarga tushunimli qila olishiga ishoradir. Nazmning qalb tarjimoni ekanini hozirgi avlod ham his qilishi zarur.

Sabo, yetkur salomimni nigora gul'uzorimg'a,

Tahiyoti kalomimni paripaykar nigorimg'a.

Sabo, arzim bayon aylab, necha eldin nihon aylab

Ravon ashkimni qon aylab, firoqi yori g'orimga.

Sabo, subhi malohatdin, ketur bo'yi latofatdin.

Yuqoridagi g'azalda *sabo* so'ziga urg'u berilyapti. Ayni paytda har bayt boshida takrorlanib anafora vositasida undalma sifatida funktsiya bajaryapti. Ya'ni shoir saboga alohida vazifalar yuklayapti. Salomini, qofiyadosh kalomini yorga yetkazishni so'rayapti. Muhimi, qofiyadosh so'zlar, undan so'ng takrorlanuvchi *aylab* so'zi bilan ta'sirchanlikni ta'minlayapti. Radifli g'azallari-ku o'z yo'liga monand, biroq radifsiz g'azallarigacha poetik bezaklarga boy. Hech bir so'zning odatiy o'rni bejiz almashtirilmagan yoki bemaqsad tanlanmagan. Radif yo'qligini bilintirmay, ichki qofiyalar tizimga solingan. Shuningdek, murojaatli undalma so'z satr boshiga o'tkazilgan, bu ham yetmagandek har bayt oldida qayta-qayta qo'llangan, tagma'noni chuqurlashtirish talabiga bo'ysundirilgan.

Shoir she'rlarida ichki qofiya tizimidagi hayratomuz *qo'shqofiya* (ta'kid – bizniki)ga duch kelamiz. G'azal o'zi o'n baytli bo'lsa, satrma-satr qofiyalar ketma-ketlanib, xuddi qo'shiqday avj pardalarga ko'tarilib-ko'tarilib cho'qqisiga chiqqan: *“zora”, “dildora”* va nihoyat *“bora tobora”*. Ohangdorlik ta'sirchanlikka uyg'unlashib ketgan. Bu shoirning o'ziga xos his-hayajonli ifoda yaratolganidan dalolatdir. Baytlarda sintaktik gradatsiya holati vujudga keltirilgan.

Alixon Xalilbekov e'tiroficha: *“G'azal shoir maqta'da eslatganidek, oshiqning ma'shuqaga sabo orqali yo'llagan izhori dili, maktubi tarzida bitilgan. U yoriga o'z iltijolarini, ahvoli ruhiyasini, sog'inchini, dilrozlarini yetkazishni umidvorlik va mahzunlik bilan iltimos qiladi. G'azalning har bayti boshlanishida “sabo” so'zi takrorlanishi va unga murojaat qilinishi orqali mazmun va muddao yaxlitligi ta'minlangan³.*

Qilur devona Hayrat bu tariqa

Nasihah shahdu shakar bola birga.

Biz bu holatda badiiy matnning ikki xilligini ularning semantikasi obektiv mazmun (mazmuniy konseptual informatsiya) hamda badiiy, majoziy mazmun tarzida tushunamiz. Inchunin, Hayratiy oddiy takror so'zgacha kutilmaganda qo'shimcha va yakuniy tagma'no yuklab ketgan. Ya'ni g'azal matla' baytining birinchi satridagi *bola* so'zi o'zak so'z va yigit ma'nosida berilgan. G'azalning so'nggi maqta' baytining ikkinchi misrasidagi *bola* so'zi shakldosh bir xil yozilsa-da, oldidagi shahdi shakar so'zlariga daxldor, badiiy jihatdan ikkinchi ma'nosi yanada kuchli, butunlay yasama so'z, ya'ni *bol* (asal) + *a* bilan, ya'ni *bol* bilan birga deganidir. Buni teran anglamagan o'quvchi ham *boldek shirin* yigit sifatida tushunishi tabiiy. Takrorda ham takror bor, albatta. She'r jozibasini kuchaytirishga, badiiy ifodani oshirishga xizmat qiladigan takrorgina qimmatli ahamiyatga ega bo'ladi. Aksincha, zo'rma-zo'rakilik bilan misrama-misra qo'llangan so'z siyqalanadi, fikrni tiniqlashtirish o'rniga go'yoki loyqalantiradi, xira torttiradi. Boqijon To'xliyev aytganiday: *“O'rni bilan takrorlangan so'zlar ko'pincha badiiy ta'sirchanlikning, g'oyaviy baquvvatlikning ham muhim sharti bo'la oladi”⁴.*

³ Halilbekov A. Namangan adabiy gulshani. – Namangan: 2007, 147-bet.

⁴ To'xliyev B. O'zbek adabiyoti. – Toshkent: O'qituvchi. 2000. 268-bet.

*Kel, ey dil o'zni doim moyil etma mehri dunyoga,
Abas o'tkazma umringni tutib oluda roh banda.
O'zingni saqlag'il behuda ishlardin nihoyatda,
O'zingdin o'zga yo'q hargiz o'ziga xayrixoh banda⁵.*

Matndagi o'z o'zagidan yasalib, egalik va kelishik qo'shimchalari bilan ma'no ko'rsatkichlari ko'paytirilgan holatdagi bir so'zning to'rt bora "tovlanishi" o'quvchiga yoqimli tuyuladi. So'zlar grammatik bog'lanishining mukammalligi ta'minlagan. She'rdagi yashash, yashaganda ham insondek yashash kerak degan falsafiy fikrga mazmun g'oyat mutanosib ifodalangan. Iymon-e'tiqod urg'ulangan, bandalikning sharti muxtasar sharhlangan.

Muhokama

Tilshunos R.Qo'ng'urovning "Shoir va yozuvchilar tasvirlayotgan voqea-hodisaning nazarda tutilgan tomoniga o'quvchining diqqatini tortish, uni bo'rttiribroq ko'rsatish uchun yoki ma'lum narsalarni sanab ko'rsatish niyatida ko'proq she'riy asarlarda... ayrim tovush yoki tovushlar birikmasiga, gaplarga ataylab alohida urg'u beradi, takrorlaydi"⁶ degan ta'kidini tasdiqlovchi misollar Umrzoq Hayratiy adabiy merosida keragicha uchraydi. Uning "Ey parirux" g'azalida *xush* so'zi bir baytda besh bor qayta qo'llangan. Tobora ma'noga ma'no qo'shilib, ma'nodan ma'no yangilanib, o'ynoqi ohang ta'sirchan tusga kiradi:

*Xushdur jahonda xushlig' husni hamida birla,
Xushro'g'a xush tabiat xushtor, ey parirux.*

Shoirning "Uyqusi" radifli g'azalida esa *noz* so'zi uch o'rinda matn mazmuniga monand ravishda go'zal badiiy poetik ifoda kashf etgan. Undan burun tonggi tabiiy manzara bayti qator va bir-biriga mutanosib tashbehlardan tartiblangan:

*Subhi vaqti g'unchalar xandon, gulshan jonfizo,
Bargi gulda donai shabnamnidur oz uyqusi.
Ahli noz ochmas ko'zini, noz ila boqmas qiyo,
To ko'zidin ketmaguncha surmai noz uyqusi.*

Shoirning xuddi yuqoridagi singari o'ta zukkoligu zehni o'tkirligi bois poetik kashfiyotga tenglashga arziydigan yaratilari "O'lmasun" g'azalini yuksak baholashga munosib darajaga ko'targan. Chunki u tilshunoslik atamasiga ko'ra tovushdoshlik – tavzi', o'zakdoshlik – ishtiyoqni qo'llagan:

*Noz etib nozik adoyi nozaninlar noziki,
Oqibat hajrida onlarcha pushaymon o'lmasun.*

Ko'rib turganingizdek *noz* so'zi satr boshida ravish, o'rtasida sifat va ot, oxirida yana sifat tarzida bir-biriga bog'lab yuborilgan. Shakldoshlik va ma'nodoshlikdan mohirona foydalanilgan. "Ma'noga singdirib, muvofiqlashtirib berilgan bu san'atlar mazmundorlikni kuchaytirishdan tashqari ohangdorlikni yuzaga keltiradi, bu ohangdorlik kishiga ajib bir maroq, nash'a bag'ishlaydi⁷.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Yo'ldoshev Q. Yoniq so'z. – Toshkent:Yangi asr avlodi. 2006, 455-bet.

⁵ "Mehnat va turmush" jurnali, Hayratiy she'riyati. Toshkent. 1975. №3– 30-bet.

⁶ Qo'ng'urov R. O'zbek tilining tasviriy vositalari. – Toshkent: Fan, 1977. – 127-bet.

⁷ Halilbekov A. Hayrat. – Namangan haqiqati. 2004. - №8, 6-ber.

2. Sodiq Sayhunda saqlanayotgan qo'lyozma devondan. To'raqo'rg'on. 1914. 100-bet.
3. Halilbekov A. Namangan adabiy gulshani. – Namangan: 2007, 147-bet.
4. To'xliyev B. O'zbek adabiyoti. – Toshkent: O'qituvchi. 2000. 268-bet.
5. “Mehnat va turmush” jurnali, Hayratiy she'riyati. \\Toshkent. 1975. №3– 30-bet.
6. Qo'ng'urov R. O'zbek tilining tasviriy vositalari. – Toshkent: Fan,1977. – 127-bet.
7. Halilbekov A. Hayrat. – Namangan haqiqati. 2004. - №8, 6-ber.

